

Asociación entre apoyo social y capacidad funcional en adultos mayores con diagnóstico de gonartrosis

Mónica Stephany Rojas-Guerrero, Olivia Reyes-Jiménez

Unidad de Medicina Familiar No. 92, Instituto Mexicano del Seguro Social

Resumen

OBJETIVO: Asociar el apoyo social con la capacidad funcional en los adultos mayores con diagnóstico de gonartrosis adscritos a una unidad de medicina familiar. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Este estudio Observacional y analítico, se efectuó en la UMF 92 del IMSS. El cálculo de la muestra se realizó mediante la fórmula de diferencia de dos proporciones, resultando 149 sujetos de investigación seleccionados mediante una técnica de muestreo no probabilístico, por conveniencia. Se incluyeron adultos mayores con diagnóstico de gonartrosis, quienes consintieron su participación mediante la firma del consentimiento informado. El apoyo social se midió mediante el cuestionario MOS-SSS y la capacidad funcional a través el cuestionario WOMAC. El análisis estadístico se realizó en el programa SPSS versión 22 y la asociación de las dos variables mediante el coeficiente de correlación de Pearson. **CONCLUSIÓN:** Se incluyó un total de 149 adultos mayores con diagnóstico de gonartrosis, de los cuales el 78.7% presentan un apoyo social máximo y 54.7% una capacidad funcional con graves dificultades. La correlación de Pearson reveló un valor del estadístico r de 0.211 y un valor de significancia bilateral de 0.010; por lo que se puede afirmar que existe una correlación positiva muy baja entre ambas variables, lo cual demuestra que no existe relación inversa entre el apoyo social y la capacidad funcional. La ausencia de asociación entre las variables estudiadas sugiere la necesidad de formular nuevas investigaciones que permitan estudiar el Apoyo social y la Capacidad Funcional de manera independiente.

Abstract

OBJECTIVE: To associate social support with functional capacity in older adults diagnosed with gonarthrosis assigned to a family medicine unit. **MATERIALS AND METHODS:** This observational and analytical study was carried out at the UMF 92 of the IMSS. The sample calculation was performed using the difference of two proportions formula, resulting in 149 research subjects selected through a non-probability sampling technique, by convenience. Older adults diagnosed with gonarthrosis were included, who consented to participate by signing the informed consent. Social support was measured using the MOS-SSS questionnaire and functional capacity through the WOMAC questionnaire. Statistical analysis was performed using SPSS version 22 and the association of the two variables through Pearson's correlation coefficient. **CONCLUSION:** A total of 149 older adults diagnosed with gonarthrosis were included, of whom 78.7% presented maximum social support and 54.7% a severely impaired functional capacity. Pearson's correlation revealed an r statistic of 0.211 and a bilateral significance level of 0.010; therefore, it can be stated that there is a very low positive correlation between both variables, demonstrating no inverse relationship between social support and functional capacity. The absence of an association between the variables studied suggests the need for further research that allows for the independent study of social support and functional capacity.

Palabras Clave: Apoyo social, capacidad funcional, gonartrosis

Keywords: Social support, functional capacity, gonarthrosis

1. INTRODUCCIÓN

El término “apoyo social” surgió en la década de los 70’s y se considera un elemento fundamental para preservar la salud de los individuos, ya que favorece la adquisición de conductas adaptativas ante situaciones de estrés o relacionados con la enfermedad física. Dado su carácter polifacético, se define como *aquellos recursos provistos por otras personas* [1-2].

Las definiciones de apoyo social tienden a enfatizar elementos algo diferentes como esenciales, por ejemplo, Shumaker y Brownell lo definen como "un intercambio de recursos entre al menos dos individuos percibidos

por el proveedor o receptor como destinados a mejorar el bienestar del receptor"; así entonces, el apoyo social se define de muchas maneras diferentes, pero la mayoría de las veces implica la transacción entre dos o más individuos [3].

El modelo del convoy de relaciones sociales de Antonucci proporciona un marco para examinar las relaciones sociales en los adultos mayores. Este modelo engloba la red social y de soporte. La red social tiene características estructurales, por ejemplo, tamaño, frecuencia de contacto, proximidad y composición (familiares, cónyuge/pareja, hijos, hermanos, amigos, compañeros de trabajo y vecinos). El apoyo social tiene características funcionales, por ejemplo, tipos de apoyo brindado y recibido (emocional e instrumental) y calidad percibida del apoyo (positivo y negativo) [4].

La capacidad funcional se entiende como la habilidad para realizar de manera eficiente actividades esenciales que conforman un trabajo concreto, enfocado en lo que la persona puede hacer; [5] esta se caracteriza por la facultad de las personas para ejecutar las actividades de la vida cotidiana de manera independiente y autónoma [6].

La capacidad funcional, también hace referencia a las capacidades que tienen las personas para hacer y ser lo que valoran, esto es, la capacidad para cubrir sus necesidades elementales, aprender, desarrollarse, tomar decisiones, ser móvil, establecer y sostener relaciones, y aportar a la sociedad [7].

El envejecimiento está relacionado con un descenso en el funcionamiento físico y cognitivo, además de un aumento en la incidencia de eventos adversos para la salud [7]. Este es un proceso dinámico y progresivo que culmina en cambios constantes, que pueden tener consecuencias negativas sobre la capacidad funcional, con un aumento del número de dependencias [8].

La vejez es un periodo inevitable del ciclo de la vida, que conlleva cambios propios de la edad, y se asocia a una alta prevalencia de enfermedades crónicas tales como la gonartrosis, padecimiento que se caracteriza por la presencia de alteraciones en la estructura del cartílago articular, hueso subcondral, ligamentos, cápsula, membrana sinovial y músculos periarticulares de la rodilla lo que condiciona un mal estado de salud, definido por la pérdida de la capacidad funcional, asociado a alteraciones en el funcionamiento familiar y en la percepción del apoyo social, factores que pueden afectar la calidad de vida de los adultos mayores [9,10,11].

En las últimas décadas se han acumulado hallazgos de que el apoyo social está estrechamente vinculado con la salud y la mortalidad, [12] al ser clave en la preservación de las conductas asociadas con la búsqueda de salud y en el mantenimiento de ésta a lo largo de la vida, por lo que es necesario para una vida relativamente saludable entre las personas mayores que enfrentan limitaciones fisiológicas [13].

En el caso específico de los adultos mayores con dolor osteomuscular crónico, la investigación sobre el apoyo social ha sido amplia, destacando su relevancia para fomentar la autonomía y la independencia funcional. [14]

2. METODOLOGÍA

Esta investigación que corresponde a un estudio observacional, transversal, prospectivo y analítico, se realizó en el periodo comprendido entre marzo 2023 y noviembre 2024 en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ecatepec de Morelos Estado de México.

La selección de los sujetos de estudio se llevó a cabo mediante una técnica de muestreo no probabilístico, por conveniencia, donde 149 adultos mayores con diagnóstico de gonartrosis adscritos a la UMF 92 formaron parte del estudio. Los criterios de inclusión establecían que los participantes debían ser adultos mayores de ambos géneros, contar con diagnóstico de gonartrosis registrado en expediente electrónico derechohabientes de la UMF 92 y consentir su participación mediante la firma del consentimiento informado. Se excluyeron aquellos con enfermedades reumatológicas y musculoesqueléticas tipo: Artritis reumatoide, lupus y fibromialgia; así como a aquellas personas con antecedente de traumatismo de rodilla (s), con diagnóstico de gonartrosis a las que se les aplicó tratamiento intraarticular (ácido hialuronico, corticoesteroides, plasma rico en plaquetas) y con remplazo articular unilateral o bilateral.

Para la recolección de datos sociodemográficos se diseñó una ficha de identificación la cual solicitaba información como: el género al que se pertenece, edad en años cumplidos, ocupación y estado civil.

Después de la obtención de datos mediante la ficha de identificación, se aplicó el Cuestionario MOS-SSS (Medical Outcomes Study Social Support Scale) diseñado en 1991 por Sherbourne y Stewart, el cual evalúa los siguientes elementos: a) Red de apoyo social: variable que evalúa el número de personas que conforman la red de apoyo social (familiares y amigos); b) Apoyo social emocional: definido como el soporte emocional y la disponibilidad de recibir orientación y consejos; c) Apoyo instrumental: caracterizado por las acciones o recursos materiales que brindan apoyo; d) Interacción social positiva: definida por la disponibilidad de individuos para hacer cosas divertidas, y el Apoyo afectivo: caracterizado por las expresiones de amor y afecto. Para medir el apoyo social, se consideraron los siguientes rangos: apoyo social máximo (58-95 puntos), apoyo social medio (57-20 puntos) y apoyo social mínimo (0-19 puntos). Esta escala ha sido validada con una confiabilidad alta y un alfa de Cronbach de 0.97 [15-16].

Posterior a la aplicación del cuestionario MOS-SSS, se aplicó el Cuestionario WOMAC (Western Ontario McMaster Universities Osteoarthritis Index) diseñado por las universidades de Western Ontario y McMaster en 1988, que es una escala que evalúa las siguientes dimensiones: dolor, rigidez y capacidad funcional. Para medir el dolor, éste se clasifica en: bajo (0-7 puntos), moderado (8-14 puntos) y severo (15-20 puntos); para medir la rigidez, ésta se clasifica en: baja (0-2 puntos), moderada (3-5) y severa (6-8 puntos); y para medir la capacidad funcional, ésta se clasifica en: capacidad funcional adecuada (0-22 puntos), capacidad funcional con dificultades (23-45 puntos) y capacidad funcional con graves dificultades (46-68 puntos). Esta escala ha sido validada con una confiabilidad alta y un alfa de Cronbach de 0.92 [17,18,19].

Una vez obtenidos todos los datos necesarios, se creó una base de datos en Excel para su posterior análisis en el programa IBM SPSS para Windows, versión 22, donde se evaluó la asociación entre apoyo social y capacidad funcional en adultos mayores con diagnóstico de gonartrosis mediante el coeficiente de correlación de Pearson, prueba no paramétrica que se utiliza para medir el grado de asociación entre dos variables.

En cuanto a las variables cuantitativas, el análisis estadístico fue univariado, y se representarán mediante medidas de tendencia central (moda, media y mediana), mientras que, en las variables de tipo cualitativo, el análisis estadístico se llevó a cabo mediante frecuencias y porcentajes.

3. RESULTADOS

Se evaluaron un total de 149 adultos mayores con diagnóstico de gonartrosis adscritos a la UMF 92, donde se obtuvieron los siguientes datos:

La distribución de género en los sujetos de estudio fue con mayor frecuencia mujeres con un porcentaje de 4.7% (n=127), y con menor frecuencia en hombres, con un porcentaje de 14.7% (n=22) del total de los sujetos encuestados.

En cuanto a la edad, la distribución fue con mayor frecuencia de 60-65 años con un 32% (n=48), seguido de 71-75 años con un 22.7% (n=34), 66-70 años con un 20% (n=30), 76-80 años con un 19.3% (n=29), 81-85 años con un 4% (n=6) y 86- 90 años con un 1.3% (n=2).

Con relación a la ocupación, la distribución de esta fue con mayor frecuencia dedicados al hogar con un 64% (n=96), seguido de jubilados con un 16.7% (n=25), empleados con un 13.3% (n=20) y desempleados con un 5.3% (n=8).

Respecto al estado civil, la distribución fue con mayor frecuencia casados con un 47.3% (n=71), seguido de viudos con un 28% (n=42), divorciados con un 14% (n=21), solteros con un 8% (n=12) y sujetos en unión libre con un 2% (n=3).

En cuanto al Apoyo Social la distribución de estado civil de los sujetos de estudio fue con mayor frecuencia casados con un 47.3% (n=71), seguido de viudos con un 28% (n=42), divorciados con un porcentaje de 14% (n=21), solteros con un porcentaje de 8% (n=12) y sujetos en unión libre con un porcentaje de 2% (n=3).

Tabla 1. Apoyo social en adultos mayores

Variable	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Apoyo social mínimo	0	0	0	0
Apoyo social medio	31	20.7	20.8	20.8
Apoyo social máximo	118	78.7	79.2	79.2
Total	149	99.3	100	100

Gráfica 1. Apoyo social en adultos mayores

Con relación a los resultados obtenidos del dolor encontramos en orden de mayor a menor frecuencia: Dolor moderado con un porcentaje de 59.3% (n=89), dolor bajo con un porcentaje de 20.7% (n=31) y dolor severo con un porcentaje de 19.3% (n=29). En cuanto a los resultados obtenidos de la rigidez encontramos en orden de mayor a menor frecuencia: Rigidez severa con un 47.3% (n=71), rigidez moderada con un 26.7% (n=40) y rigidez baja con un 25.3% (n=38). Respecto a los resultados obtenidos de la capacidad funcional encontramos en orden de mayor a menor frecuencia: Capacidad funcional con graves dificultades con un porcentaje de 54.7% (n=82), capacidad funcional con dificultades con un porcentaje de 25.3% (n=38) y capacidad funcional adecuada con un porcentaje de 19.3% (n=29).

Tabla 2. Dolor, rigidez y capacidad funcional en adultos mayores

Variable	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Dolor bajo	31	20.7	20.8	20.8
Dolor moderado	89	59.3	59.7	80.5
Dolor severo	29	19.3	19.5	100
Total	149	99.3	100	
Rigidez baja	38	25.3	25.5	25.5
Rigidez moderada	40	26.7	26.8	52.3
Rigidez severa		47.3	47.7	100
Total	149	99.3	100	
Capacidad funcional adecuada	29	19.3	19.5	19.5
Capacidad funcional con dificultades	38	25.3	25.5	45
Capacidad funcional con graves dificultades	82	54.7	55	100
Total	149	99.3	100	

Gráfico 2. Dolor en adultos mayores

Gráfico 3. Rigidez en adultos mayores

Gráfico 4. Capacidad funcional en adultos mayores

Se realizó la aplicación de la prueba coeficiente de correlación de Pearson en donde el valor del estadístico r de Pearson es de 0.211, lo que indica que esta correlación es muy significativa. Por lo que se puede afirmar con un 99% de confianza, que existe una correlación positiva muy baja entre la variable apoyo social y la variable capacidad funcional en adultos mayores con diagnóstico de gonartrosis adscritos a la UMF 92, por que el valor de significancia bilateral es de 0.010, que se encuentra por debajo del 0.05 requerido.

Tabla 3. Correlación de Pearson, Apoyo social y Capacidad funcional en adultos mayores

Correlación de Pearson		Apoyo social	Capacidad funcional
Apoyo social	Correlación de Pearson	1	.211
	Sig. (bilateral)		.010
	N	149	149
Capacidad funcional	Correlación de Pearson	.211	1
	Sig. (bilateral)	.010	
	N	149	149

4. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que no existe relación inversa entre el apoyo social y la capacidad funcional en adultos mayores con diagnóstico de gonartrosis adscritos a la UMF 92, puesto que la mayoría de los sujetos de investigación refieren un apoyo social máximo (78.7%), independientemente del grado de capacidad funcional que presentan.

Esta investigación muestra una visión diferente sobre el apoyo social percibido por adultos mayores con enfermedades crónicas como la gonartrosis, puesto que en investigaciones previas como la realizada por Lee S, Ryu J y Heo J. en 2021, se evalúa únicamente un apoyo social recibido por familiares y personas externas (pareja/conyuge, amigos, etc.); así mismo el estudio realizado por Fernández R, Molina J y Valero O en 2018, valora los tipos de apoyo social percibidos (emocional, instrumental, informativo, etc.), sin tomar en consideración los grados del mismo (mínimo, medio y máximo).

En cuanto a la capacidad funcional, esta investigación demostró que la mayoría de los pacientes presentan una capacidad funcional con graves dificultades (54.7%), a diferencia de estudios previos, como el realizado por Silva VRO et al en 2020, el cual reporta que los adultos mayores son capaces de realizar sus actividades instrumentales de la vida diaria (83.7%); lo cual puede deberse a diferencias metodológicas, como, por ejemplo, el uso de otra escala de evaluación para este rubro.

5. CONCLUSIONES

El estudio “Asociación entre apoyo social y capacidad funcional en adultos mayores con diagnóstico de gonartrosis adscritos a la UMF 92” revela un apoyo social máximo (78.7%) independientemente del grado de capacidad funcional presentada por los sujetos de investigación, por lo que se rechaza la hipótesis planteada al inicio de esta investigación, la cual proponía que, ante una capacidad funcional con graves dificultades, ésta se asociaría a un apoyo social máximo.

Según los datos obtenidos en este estudio, es evidente que la mayoría de los sujetos de investigación presentan un apoyo social máximo, lo cual es un aliciente, ya que en la época actual cuando contamos con un gran número

de población perteneciente a la edad adulta mayor con padecimientos crónicos que limitan su capacidad funcional, tal como lo es la gonartrosis, el contar con un apoyo social elevado puede condicionar una mejora en su salud.

De igual manera es importante comentar que según con los resultados obtenidos, gran parte de los sujetos de investigación tienen como síntoma principal la rigidez asociada a una capacidad funcional con graves dificultades, seguido del dolor, que en la mayoría de ellos fue moderado; por lo cual es importante diseñar estrategias preventivas, poniendo énfasis en disminuir los factores de riesgo que condicionan la presentación, o bien una rápida progresión de este padecimiento.

REFERENCIAS

- [1] Rueda L, Correa BR yamos J. Propiedades psicométricas del cuestionario MOSS-SS en cuidadores familiares de Bucaramanga, Colombia: un análisis de Rasch. *Hacia.Prom.Salud.* 2019; 24 (2), pp: 32-45.
- [2] Londoño, N. H. et al. Adaptación de los cuestionarios MOS y ComRols a lengua de señas colombiana. *Revista Española de Discapacidad* 2021; 9(1), pp. 217-237.
- [3] Richardson J, Postmes T y Stroebe K. Social capital, identification and support: Scope for integration, *PLoS On.* 2022; (4). pp: 14-17
- [4] López-Bravo MD, Zamarrón M, La Touche R, et al. Psychological factors associated with functional disability in patients with hip and knee osteoarthritis. *Behavioral Medicine.* 2021, 4 (47), pp: 285-295.
- [5] Norma para la evaluación de la capacidad funcional para el trabajo IMSS. [internet]. [Citado en Septiembre 2023] 3A22-003-001.pdf (imss.gob.mx).
- [6] Oliveira A, Noss P y Mota-Pinto A. Assessing Functional Capacity and Factors Determining Functional Decline in the Elderly: A Cross-Sectional Study. *Acta Med Port.* 2019; 32(10), pp:654-660.
- [7] Rudnicka E. et al. The World Health Organization (WHO) approach to healthy ageing. *Maturitas.* 2020; (139), pp: 6-11.
- [8] Silva VRO, Cunha RS, Pena JLC, et al. Functional capacity and life expectancy in elderly Quilombolas. *Rev Bras Enferm.* 2020; 73(Suppl3), pp:1-6.
- [9] Alonso M, Barajas M y Guerra-Ordoñez J. Quality of life related to functional dependence, family functioning and social support in older adults. *Rev Esc Enferm USP.* 2022, (56):e20210482.
- [10] Rodríguez J, Uchoa M y Carvalho T. Muscular and Functional Capacity in Subjects Under Treatment for Knee Osteoarthritis: Role of Physical Activity Status. *Journal of Physical Activity and Health.* 2019, 5(16), pp: 362-367.
- [11] Hunter D y Bierma-Zeinstra S. Osteoarthritis. *Lancet.* 2019; (393), pp: 1745-1759.
- [12] Patrizio E, Calvani R, Marzetti E. Physical functional assessment in older adults. *J Frailty Aging.* 2022, (10), pp: 141-149.
- [13] Suanet B, Aartsen M, Hoogendijk E, et al. The Social Support-Health Link Unraveled: Pathways Linking Social Support to Functional Capacity in Later Life. *J Aging Health.* 2020, (32), pp: 616-626.
- [14] Lee S, Ryu J y Heo J. Leisure and Social Supports in Relation to Positive Affect Among Older Adults. *J Appl Gerontol.* 2022, 2 (41), pp:551-559.
- [15] Herrera B, Galindo Ó, Bobadilla R, et al. Propiedades psicométricas del Cuestionario MOS de Apoyo Social en una muestra de pacientes con enfermedades cardiovasculares en población mexicana. *Psicología y Salud.* 2021, 2(31), pp : 225-235
- [16] Herrera B, Galindo Ó, Bobadilla R, et al. Propiedades psicométricas del Cuestionario MOS de Apoyo Social en una muestra de pacientes con enfermedades cardiovasculares en población mexicana. *Psicología y Salud.* 2021, 2(31), pp : 225-235
- [17] López S, Martínez C y Romero A. Propiedades métricas del cuestionario WOMAC y de una versión reducida para medir la sintomatología y la discapacidad física. *Aten Primaria.* 2009; 11 (41), pp:613-620.
- [18] Estrella C, López M y Arcila N. Medición de la calidad de vida en pacientes mexicanos con osteoartrosis. *Rev Mex Med Fis Rehab.* 2014, 1(26), pp:5-11.
- [19] McConnell S, Kolopack P y M. Davis A. The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC): A Review of Its Utility and Measurement Properties. *Arthritis care & Research.* 2001, (45), pp:453-461.

Correo de autor de correspondencia: stephy.2114@outlook.com